

TA'LIM TRANSFORMATSIYASI DAVRIDA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

To'ychiyev Berdiyot

Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15275998>

Annotatsiya. Ta'lim tizimida pedagogik kadrlarning elektron ta'lim muxitvda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni. Ta'lim tizimida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda elektron ta'lim muxiti texnologiyalaridan, jumladan: ommaviy ochik onlayn kurslar, blended learning va masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Muallif ushbu masalalarga alohida e'tibor qaratgan.

Kalit so'zlar: ta'lim transformatsiyasi, o'quv jarayoni, kasbiy kompetentlik, elektron ta'lim, mustaqil faoliyat

Аннотация. Процесс развития профессиональных компетенций педагогических кадров в системе образования в среде электронного обучения. Одной из актуальных задач сегодняшнего дня является использование технологий среды электронного обучения в развитии профессиональной компетентности в системе образования, включая: массовые открытые онлайн-курсы, смешанное обучение и технологии дистанционного обучения. Автор уделил этим вопросам особое внимание.

Ключевые слова: образовательная трансформация, учебный процесс, профессиональная компетентность, электронное обучение, самостоятельная деятельность.

Annotation. The process of developing the professional competencies of teaching staff in the education system in the e-learning environment. One of the urgent tasks of today is the use of e-learning technologies in the development of professional competence in the education system, including: massive open online courses, blended learning and distance learning technologies. The author has paid special attention to these issues.

Keywords: educational transformation, learning process, professional competence, e-learning, independent activity

Oliy ta'lim muassasalarida professor-ukituvchilarning pedagogik kasbiy kompetentlikka ega bulishlarining asosi sifatida kuyidagilarni keltirish mumkin:

- doimiy tarzda uz bilimlarini izchil boyitib boradi;
- axborot vositalaridan foydalanib yangi axborotlarni uzlashtiradi;
- zamonaviy talablarni chukur anglaydi;
- yangi bilimlarni izlab topadi;
- ularga kreativ yondashib, kayta ishlaydi va uz amaliy faoliyatida samarali kullaydi;
- murakkab jarayonlarda noanik vazifalarni bajaradi va tugri karorlar kabul kiladi;
- bir-biriga zid ma'lumotlardan okilona va urinli foydalanadi;
- kutilmagan vaziyatlarga moslashuvchan xarakter rejasiga ega buladi.

Kasbiy kompetentlik masalalari, ayni paytdagi pedagogika, psixologiya, sotsiologiya va menejment sohasida faoliyat yuritayotgan talkikotchilarning diqqat markazidagi masalalardan biri bulib kelmokda. Ularning fikrlarini umumlashtirgan xolda kasbiy kompetentlik asosining

uziga xos modelini taklif etish mumkin. Tavsiya etilgan modelda keltirilgan parametrlarni urgangan xolda, ular urtasidagi uzviy bogliklik va bir-birini tuldirish xususiyatlari mavjudligini kurishimiz mumkin. Masalan, turli shart-sharoitlarga moslasha olish, bir vaktning uzida, zamon talablarini tugri anglash va karor kabul kilish bilan boglikdir.

Zamonaviy professor-ukituvchining kasbiy kompetentligiga bevosita boglik bulgan yana kuplab xususiyatlarni keltirish mumkin. Ayni paytda, zamonaviy xar tomonlama rakobatbardosh pedagog modelini yaratish emas, balki ana shunday pedagog va boshkaruvchi xodimlarni tayyorlash modelini yaratish lozim. Bu pedagog va boshkaruvchi xodimlarning muvaffakiyatli va doimiy rivojlanish imkoniyatiga ega bulishini ta'minlab beradi.

Bugungi kunda elektron ta'lim jadal rivojlanuvchi soxa xisoblanadi, uning rivojlanishi 1980 yillardanok (masofadan ukitish va televizion kurslar shaklida) boshlangan. Texnologiya tarakkiyotining izchil rivoji, ta'lim jarayonida masofadagi farkni tamomila sezmaslik, talaba yoki tinglovchini xuddi auditoriya ichida xis kiladigan darajadagi dastaklarni ta'minlab berdi. Elektron ta'lim bir vaktning uzida audio, video, slayd-shou, Word va PDF xujjatlari kurinishidagi va turli formatdagi materiallar bilan yakindan tanishish imkonini beradi. Chat va forumlar orkali vebinarlarni utkazish va ukituvchilar bilan mulokotda bulish foydalanuvchilarning uzaro xamkorlikda faoliyat olib borish imkoniyatlari amalga oshiriladi. Ta'lim olish va malaka oshirishda “e-Leaming” tizimlar (ukitishni boshkarish tizimi yoki LMS sifatida) va “online” kurslar yetkaza olish imkoniga ega bulgan metodlari mavjud.

Dastaklar yordamida “on-line” kurslarni va avtomatik adaptiv testlarni yaratish uchun materiallar tuplami kabi turli jarayonlar avtomatlashtirilgan bulishi mumkin. Elektron ta'lim undan foydalanuvchilar uzluksiz ta'limni odatiy, kundalik xayot tarziga aylantirish imkonini beradigan kulay va iktisodiy samaradorligi yukori (kup xollarda bepul) yechim xisoblanadi. Elektron ta'lim, xattoki, ish bilan band bulganlarga xam keyingi faoliyatlarini rivojlantirish va yangi malakalarni xosil kilish imkonini beradi.

Ta'lim soxasidagi muxim uzgarishlar internet paydo bulishi va uning xayotimizga izchil tarzda kirib kelishidan keyin sodir buldi. Texnologik tarakkiyotning muxim yutuklaridan biri sanaluvchi smartfonlar (aklli telefonlar)dan foydalanishni, matnli xabarlarni junatishni va internetdan foydalanishni deyarli xamma yaxshi biladi, shuning uchun “on line” kurslarda ishtirok etish va ishlash oddiy xolat xisoblanadi. E'lonlar taxtasi, ijtimoiy tarmok va kommunikatsiya internetining boshka turli vositalari foydalanuvchilariga “on-line” kurslarda bulish va urganilayotgan kursga boglik bulgan masalalarning umumiylik xissini ta'minlagan xolda, muxokama kilish imkonini beradi. Didaktika nukgai nazaridan muxim axamiyat kasb etadigan, elektron ta'lim va axborot texnologiyalarini joriy etish orkali samaradorlikka erishiladigan metodik maksadlarga:

- ukitish jarayonini individuallashtirish va differensiyalash;
- teskari aloka orkali ukuv faoliyatining nazoratini olib borish;
- uz-uzini nazorat kilish va baxolab borish;
- ukuv materialini uzlashtirish jarayonida mashk kilish va mustakil tayyorgarlikni tashkil etish;
- ukuv jarayoni vaktini tejab kolish;
- ukuv axborotlarni AKTvositallari orkali vizuallashtirish;
- urganilayotgan xodisa va jarayonlarni modellashtirish;
- kompyuterda laboratoriya mashgulotlarini bajarish;
- axborot ma'lumotlar bazasini yaratish va undan foydalanish;
- ukishga kizikishni ortgirish;

- ta’lim oluvchini ukuv materialininguzlashtirish strategiyasi bilan kurollantirish;
- fikrlashni, kreativlikni rivojlantirish;
- optimal karor kabul kilish malakasini shakllantirish;
- ta’lim oluvchida axborot va undan foydalanish madaniyatini shakllantirish kabilarni kiritish mumkin.

Zamonaviy jamiyatda ta’lim tizimini rivojlantirishning strategik yunalishi - bu insonning turli soxalarda maksadli mustakil faoliyat asosida intellektual va axlokiy rivojlanishidir. Bunda 3 ta asosiy vazifaga e’tibor karatiladi:

1. Ta’lim tizimini islox etish.
 2. Mustaqil faoliyat tamoyishshni ta’lim va tarbiyaning asosiy tamoyili sifatida e’tirof kilish.
 3. Ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish.
- Kasbiy kompetentlikni elektron ta’lim muxitida rivojlantirish zaruriyati:
- eng avvalo, ta’lim xizmatlari bozori nafakat milliy darajada balki jaxon miqyosida rakobatning tobora kuchayib borayotganligi;
 - ta’lim jarayonini ta’lim oluvchilarning extiyoji, imkoniyati, bilim darajasi va ularning ta’lim olishi vaktini mustakil belgilashiga moslashib borayotganligi;
 - kasbiy kompetentlikning oshirish masalasi ta’lim sifati bilan bevosita alokadorligi;
 - ta’lim oluvchilarga dunyoviy bilimlarni berish, zaruriy malaka va kunikmalarni egallashida pedagog va raxbar xodimlar mas’uliyatining oshib borishi;
 - ta’lim oluvchilarda urganilayotgan xodisa va jarayonlarni modellashtirish orkali fan soxasidagi uzgarishlarni chukur darajada uzlashtirishga bulgan extiyojning ortib borishi;
 - ukuv faoliyatini tashkil etishning xilma-xilligi xisobiga ta’lim oluvchining mustakil faoliyati doirasi kengayib borayotganligi;
 - interfaol mulokot imkoniyatlarining joriy etilishi asosida ukuv jarayonining individuallashuvi va differensiyasiga talabning ortishi;
 - sun’iy intellekt tizimi imkoniyatlaridan foydalanishga bulgan kizikishning ortib borayotganligi, mustakil uzlashtirish strategiyasini egallash imkoniyatining mavjudligi;
 - jamiyatning xar bir a’zosida axborot madaniyatini shakllanib borayotganligi;
 - urganilayotgan jarayon va xodisalarni axborot texnologiyalari vositasida takdim etish - ta’lim oluvchilarda kizikish va faollikni oshirish vositasi sanalishi bilan izohlanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E-learning: concepts, trends, applications. Corporation Trust Center by Epignosis LLC.2019. P. 4-15
2. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiynazariy asoslari. Monografiya. Toshkent. Uzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi. “Fan” nashriyoti 2019. 14-15 betlar.
3. Abdullaeva Q.M., Ta’lim metodlaridan samarali foydalanish yo’llari. // Maktab va hayot jurnali. 2020. № 3. 3 bet.
4. Abdullaeva Q.M., Karimova N. Mustaqil ta’lim jarayonida kasb ta’limi o’qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish. Oliy va O’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida mustaqil ta’lim: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Guliston: GulDU. 2021 yil. 222-224 betlar